

CONDIȚII DE AFIRMARE A JURNALISMULUI CONVERGENT ÎN CONTEXTUL MEDIATIC CONTEMPORAN

Maria GUGULAN

doctorand, lector universitar

Facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării, Departamentul Teoria și Practica Jurnalismului,
Universitatea de Stat din Moldova

e-mail: mariacelac@yahoo.com

<https://orcid.org/0000-0002-5744-8506>

Noile procese social-politice, economice și culturale de la sfârșitul secolului trecut și începutul secolului prezent au marcat profund domeniul jurnalismului, care a comportat modificări conceptuale și funcționale semnificative. Totodată, dezvoltarea tehnologiilor informaționale din ultimii 30 de ani a avut un impact deosebit asupra acestui domeniu, impulsionând apariția unui nou tip de jurnalism – jurnalismul convergent. Primele forme de convergență, precum și primele redacții convergente au apărut pe continentul american la sfârșitul secolului XX, începutul secolului XXI. În foarte scurt timp, acest format de jurnalism s-a extins și în țările Europei de Vest. În Republica Moldova, primele forme propriu-zise de convergență apar abia în anul 2010 odată cu lansarea holdingurilor de presă Jurnal Trust Media și General Media Group SRL.

***Cuvinte-cheie:** convergența media, redacție convergentă, jurnalism convergent, mass-media, tehnologie digitală, Internet.*

CONDITIONS FOR STATEMENT OF CONVERGENT JOURNALISM IN THE CONTEMPORARY MEDIA CONTEXT

The new socio-political, economic and cultural processes at the end of the last century and beginning of the present century have profoundly marked the field of journalism, with significant conceptual and functional changes. At the same time, the development of information technologies in the last 30 years had a special impact on this field, which spurred the emergence of a new type of journalism – convergent journalism. The first forms of convergence, as well as the first convergent newsrooms, appeared on the American continent at the end of the 20th century, the beginning of the 21st century, followed by the countries of Western Europe. In the Republic of Moldova, the first true forms of convergence only appear in 2010 with the launch of Jurnal Trust Media and General Media Group SRL holdings.

***Keywords:** media convergence, convergent newsroom, convergent journalism, media, digital technology, Internet.*

CONDITIONS D’AFFIRMATION D’UN JOURNALISME CONVERGENT DANS LE CONTEXTE MÉDIATIQUE CONTEMPORAIN

Les nouveaux processus socio-politiques, économiques et culturels à la fin de la dernière décennie et au début de la présente décennie ont nettement marqué le champ du journalisme, avec des changements conceptuels et fonctionnels significatifs. Dans le même temps, le développement des technologies de l’information au cours des 30 dernières années a eu un impact particulier sur ce domaine, qui a entraîné l’émergence d’un nouveau type de journalisme – le journalisme

convergent. Les premières formes de convergence, ainsi que les premières salles de rédaction convergentes, sont apparues sur le continent Américain à la fin du 20ème siècle, le début du 21ème siècle, suivi des pays d'Europe Occidentale. En République de Moldova, les premières formes de convergence n'apparaissent qu'en 2010 avec le lancement de Jurnal Trust Media et General Media Group SRL holdings.

Mots-clés: convergence des médias, salle de presse convergente, journalisme convergent, médias, technologie numérique, Internet.

УСЛОВИЯ ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ КОНВЕРГЕНТНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО МЕДИАПРОСТРАНСТВА

Новые общественно-политические, экономические и культурные процессы конца прошлого века и начала нынешнего века глубоко обозначили область журналистики, которая привела к существенным концептуальным и функциональным изменениям. Наряду с этим, развитие информационных технологий в последние 30 лет оказало особое влияние на эту область, что привело к появлению нового типа журналистики - конвергентной журналистики. Первые формы конвергенции, а также первые конвергентные редакции появились на американском континенте в конце 20-го века - начале 21-го века. За очень короткое время этот формат журналистики распространился и на страны Западной Европы. В Республике Молдова первые актуальные формы конвергенции появились только в 2010 году, наряду с запуском медиа-холдингов Jurnal Trust Media и General Media Group SRL.

Ключевые слова: медиа-конвергенция, конвергентный отдел новостей, конвергентная журналистика, медиа, цифровые технологии, Интернет.

Introducere

Convergența mediatică este un termen ce a intrat relativ recent în vocabularul jurnalistic, dar care constituie un subiect important de cercetare în întreaga lume. În țările occidentale, această tematică a fost abordată mai pe larg începând cu anii '90 ai secolului trecut, perioadă marcată de schimbări esențiale în domeniul jurnalismului. Este vorba de ascensiunea Internetului, apariția jurnalismului online, schimbări în activitatea de zi cu zi a jurnalistului, reorganizarea redacțiilor de știri etc., elemente care conduc, direct sau indirect, la convergența mijloacelor de informare în masă. Scopul prezentului studiu este identificarea premiselor apariției și contextul istoric în care s-a afirmat convergența mediatică, precum și principalele forme de manifestare ale acesteia în diferite perioade de timp, baza teoretică fiind constituită din studii realizate de cercetători precum R.Gordon, P. Boczkowski și J.Singer în SUA, M.Stone și J.Bierhoff în Europa, M.Deuze în Olanda, R.M.Șuțu în România ș.a.

Etapale apariției jurnalismului convergent

Termenul „convergență” a fost folosit pentru prima dată în secolul al XVIII-lea, de către cercetătorul englez W.Dearham, în lucrarea științifică: *Physico-Theology: Or, a Demonstration of the Being and Attributes of God, From His Works of Creation (Fizico-Teologie: sau, o demonstrație a ființei și atributele lui Dumnezeu, din lucrările Lui de creație)* [1], pentru descrierea unor experimente consacrate măsurării vitezei sunetului. Ulterior, convergența a câștigat în popularitate și a început să fie răspândită în descrierea unor fenomene diverse: de la curenți aerieni la serii matematice, linii neparalele sau la biologia evoluționistă. Odată cu apariția și dezvoltarea pe scară largă a tehnologiilor informaționale, termenul își lărgeste aria de utilizare prin extinderea spre mijloacele de comunicare în masă. În acest sens, convergența se referă la stocarea diferitelor tipuri de conținut (video, audio, text) în cadrul aceluiași format și difuzarea produsului mediatic prin diferite mijloace: televiziune, radio, ziar, ordinator, telefon mobil etc. Aplicată domeniului

lui mass-mediei, tehnologia digitală a constituit un progres la nivel de producere a informațiilor, dar și de stocare și transmitere a datelor. Aceasta oferă noi avantaje produselor mediaticice, datorită posibilității de evitare a degradării informației și prelucrării sunetului și imaginii cu ajutorul calculatorului.

Deși despre puterea și influența pe termen lung a noilor tehnologii asupra societății și a mijloacelor de comunicare în masă vorbea, pe larg, încă acum o jumătate de secol, cercetătorul canadian M.McLuhan[2], considerăm totuși că prima etapă a convergenței mediaticice la nivel mondial începe la sfârșitul anilor '70 ai secolului trecut și durează până la jumătatea anilor '90 ai aceluiași secol. În această perioadă s-a pus accentul pe implementarea tehnologiilor informaționale, stocarea informației în format digital și comunicarea prin web. O listă a noilor tehnologii, cu o dată de început relativ arbitrară reprezentată de începutul anilor 1980, ar include: computerele personale, teletextul, discurile optice (CD, CD-ROM, care au fost implementate rapid în domeniul comunicării datorită capacităților de păstrare a informației pe un termen mai îndelungat și volumului mai mare de date), adoptarea, în anul 1994, a standardului european DVB (*Digital Video Broadcasting*) al difuzării video digitale, DVD-urile (suporturi optice de stocare a informațiilor video), norma MPEG (*Motionpicturecoding expert grup*), care a permis dezvoltarea primelor sisteme de codificare numerică a produselor audio, sistemul de înregistrare video, videotextul, televiziunea prin cablu, sateliții de telecomunicații, sistemele de teleconferințe și de videoconferințe, mesageria vocală, sistemul de transmitere prin fax, telefonია mobilă, televiziunea interactivă, inteligența artificială, grafica tridimensională, iar în 2006, CD-ROM-ul a fost înlocuit de USB flash drive, care este de dimensiuni mult mai mici și capacitate de stocare mult mai mare. Tehnica digitală oferă noi avantaje produselor mediaticice, datorită posibilității de evitare a degradării informației și prelucrării sunetului și imaginii cu ajutorul calculatorului.

Printre primii care au prefigurat convergența ca fenomen mediatic a fost N.Negroponte, fondatorul și directorul laboratorului de media de la Institutul Tehnologic din Massachusetts, care, în 1979, a prezentat un model de convergență bazat pe trei cercuri ce se intersectează. Acestea ilustrează modul în care industriile mass-mediei vor interacționa cu industriile computerelor și ale sistemelor de comunicații devenind o singură entitate, lucru prezis de Negroponte să se întâmple către anii 2000 [3]. Conceptul „*revoluție digitală*”, prezentat de cercetătorul american, se bazează pe supoziția teoretică că atomii vor ceda locul biților, ceea ce s-a întâmplat, de altfel, ulterior. N.Negroponte susține că reducerea structurii atomice a informației, prezentată sub formă de cărți, reviste, ziare, și casete video, la o structură electronică, imaterială, inconsistentă a biților va permite, pe de o parte, o economie substanțială de natură financiară, iar pe de altă parte, o economie de timp pentru cititori, care vor avea acces nelimitat la informațiile dorite.

Patru ani mai târziu, în 1983, fenomenul convergenței este abordat și de politologul I.de Sola Pool, în cartea sa *Technologies of Freedom (Tehnologia libertății)* [4]. Autorul vorbește despre faptul că în viitor toată informația va fi stocată pe suport digital, va fi transmisă prin rețele de comunicare și va fi accesibilă datorită tehnicii electronice. Convergența media este conceptualizată de I.de Sola Pool ca proces care estompează granițele atât între comunicarea punct la punct (cum ar fi poșta, telefon și telegraf), cât și între diferitele tipuri de media (presă, radio, TV).

Astfel, primul pas important a fost făcut odată cu convergența sistemului telecomunicațiilor și industria calculatoarelor, acestea din urmă devenind principalul instrument pentru producerea și distribuirea conținutului mediatic. Ulterior, convergența tehnologică a condus la convergența piețelor și serviciilor, iar apariția noilor servicii, care au împrumutat concepte din ambele sectoare, a permis companiilor să-și extindă puterea de calcul dincolo de limitele lor

geografice. La nivel european, acest aspect a constituit subiect de dezbatere odată cu publicarea, în 1987, a *Cărții Verzi privind dezvoltarea unei piețe comune pentru servicii și echipamente de telecomunicații* [5]. Concluzia ce se desprinde din aceasta este că doar o bună armonizare între sectorul telecomunicațiilor și industria calculatoarelor poate oferi cel mai fertil mediu pentru apariția serviciilor de tip nou. Primele măsuri, în acest sens, au fost inițiate în 1988, iar liberalizarea deplină a sectorului telecomunicațiilor a avut loc în 1998. Procesul de liberalizare a acestui sector și deschiderea piețelor a adus beneficii importante atât pentru întreprinderi, cât și pentru consumatori, acestea referindu-se la prețuri mai mici, servicii îmbunătățite și oferte noi.

Apariția telefoniei mobile este o altă componentă de bază a acestei verigi. Pe lângă aspectul comunicațional, telefonul mobil reprezintă și o platformă importantă pe care consumatorul recepționează semnalul sonor, text sau serviciile audio-vizuale, oriunde s-ar afla, iar acest aspect a constituit subiect de dezbatere încă în 1994, când a fost emisă *Cartea Verde mobilă*[6].

Totuși, firul roșu al acestui proces îl constituie rețeaua globală Internet și tehnologia *World Wide Web*, care a permis deschiderea spre publicul larg. Spre deosebire de sectorul telecomunicațiilor sau de mass-media tradițională, Internetul se evidențiază prin natura sa descentralizată, permițând o varietate de moduri de comunicare: unul-la-unu, unul-la-mulți sau mulți-la-mulți, iar numărul utilizatorilor crește de la o zi la alta.

Cea de-a doua etapă – *adoptarea și implementarea convergenței mediatică* – începe în a doua jumătate a anilor '90 ai secolului trecut, odată cu interacțiunea propriu-zisă a domeniului telecomunicațiilor și a mass-mediei. Până atunci, cele două domenii erau total distincte, foloseau tehnologii diferite, rețele separate, erau conduse de companii diferite și aveau modele și autorități de reglementare diferite. Cercetă-

torul M.Latzer susține că procesul a fost co-evolutiv, ceea ce înseamnă că direcția și viteza acestuia a fost influențată de interacțiunea reciprocă a inovațiilor tehnologice, a strategiilor corporatiste, reformelor politico-juridice, precum și de schimbări ale modelelor de recepționare ale mass-mediei[7].

La începutul acestei perioade, convergența era asociată, în principal, cu dezvoltarea tehnologiei digitale și cu multiplele posibilități de colectare a informației. Este, după cum afirmă Ch.Leteinturier, perioada noilor oferte de conținut jurnalistic, datorate, îndeosebi, evoluțiilor din domeniul audiovizualului [8, p.77]. Ulterior, convergența a generat mai multe forme de interacțiune a practicilor de producere și a produselor jurnalistice, una dintre care este interacțiunea dintre mass-media tradițională și *new media*. Inițial, conținutul jurnalistic produs în mediu tradițional era, pur și simplu, publicat, integral sau parțial, și pe site-ul instituției mediatică. A urmat perioada de îmbunătățire a calității produselor jurnalistice publicate online, care însemna ca textul să fie completat de imagine, sunet, trimiteri la arhiva evenimentului, *link-uri* spre alte *site-uri* relevante etc. Au apărut platformele mediatică, posibilitatea transmisiunilor *Live Stream* (tehnologie multimedia prin care transferul de date de la sursă la destinație este perceput ca un flux continuu, fișierele video sau audio deschizându-se și rulând în timp real, în timp ce se încarcă) etc. Totodată, noile tehnologii informaționale au reformat cultura media prin tipul de comunicare online. În acest sens, noile media reprezintă sistemul de comunicare în masă reînnoit, care însumează următoarele forme: *website-uri*, bloguri, forumuri, rețele de socializare, proiecte de colaborare (*wikis*), *site-urile* de stocare și transmitere a fotografiilor și informațiilor video (Flickr, YouTube), presa online, radioul și televiziunea în format digital.

În contextul interacțiunii dintre mass-media tradițională și noile media, produsul mediatic a trebuit să se adapteze atât cerințelor noului public, cât

și specificului noilor canale de difuzare. Publicul internetului este mai activ, dispune de o cantitate enormă de informații și diverse dispozitive electronice de recepționare a mesajelor. În aceste condiții, jurnaliștii au trebuit să-și revizuiască practicile de lucru și să însușească noi cunoștințe de ordin tehnic pentru a face față realității. Interacțiunea mass-mediei tradiționale cu noile media a introdus în circuit noțiuni precum *interactivitatea, multimedia, link, hyperlink, live* etc.

Este necesar, de asemenea, să remarcăm că o bună parte dintre vechile suporturi de stocare a informației au tendința de a dispărea, fiind înlocuite de altele mai noi ce se disting la nivel de competențe și comunități de interes. Structurarea lineară a informației, conform unui orar, a mijloacelor tradiționale de comunicare în masă își pierde valabilitatea în noul mediu. În spațiul virtual, bibliotecile de fișiere sunt organizate în funcție de preferințele publicului și opțiunile de navigare ale site-ului web.

Condiții de afirmare și de implementare a convergenței mediatice la nivel global

La modul general, la bazele jurnalismului convergent se află mediile online (numite și *new media*), care au început să fie valorificate la începutul anilor '90 ai secolului XX. Interesul față de acest tip de jurnalism a apărut odată cu implementarea noilor tehnologii informaționale și extinderea numărului de utilizatori ai Internetului[9]. Potrivit unei statistici Eurostat publicată în 2018[10], în anul 2017, 85% din gospodăriile din Uniunea Europeană au beneficiat de acces la Internet în bandă largă, o pondere aproape dublă față de cea înregistrată în 2007 (42%). Iar la nivel global, se estimează că până în 2022 vor exista 4,8 miliarde de utilizatori de Internet, de la 3,4 miliarde în 2017, ceea ce va constitui 60% din populația lumii[11].

Primele forme de convergență au apărut pe continentul american, manifestându-se ca diverse parteneriate între posturile de televiziune și ziare, scopul

acestora fiind promovarea încrucișată și partajarea conținutului mediatic. Printre primele asocieri de acest fel a fost cel între ziarul *Chicago Tribune* și postul de televiziune locală *Chicagoland (CLTV)*, în 1993. Chiar de la lansarea sa, în 1993, postul de televiziune difuza, în mare parte, conținutul mediatic produs de jurnaliștii de la *Chicago Tribune*, deși, inițial, conducerea companiei nu utiliza termenul „convergență”, ci „sinergie”, pentru descrierea acestui tip de colaborare[12].

Un alt exemplu în acest sens este crearea modelului de afacere media, propus de către compania *Media General*. Conform acestuia, ziarul *Tampa Tribune*, postul de televiziune *WFLA-TV* și site-ul de știri *Tampa Bay* funcționau integrat în aceeași redacție, *TampaNews Center* [12].

Alte fuziuni importante au fost Viacom-Paramount (1994), Disney-ABC (1995), Viacom-CBS (2000), NBC Universal (2004), iar cea mai mare fuziune din istoria corporativă, a fost fuziunea, în anul 2000, a America On line (AOL) și Time Warner[13].

În Canada, cele mai importante parteneriate au fost cele între *Le Journal de Québec*, *Le journal de Montréal*, *TVA*, cotidianul gratuit *24 heures*, portalul *Canoë* și agenția *QMI*, care aparțin companiei Québecor; ziarele *Le Nouvelliste*, *La Voix de l'Est*, *Le Quotidien*, *Le Droit*, *La Tribune* et *Le Soleil*, deținute de GroupeCapitalesMédias, precum și Radio-Canada/CBC, care a abolit hotarele între diversele sale platforme, creând Centrul de Informare[14].

Potrivit studiilor realizate la începutul anilor 2000, în instituțiile mediatice americane, fenomenul convergenței era tratat cu multă seriozitate, jurnaliștii considerându-l o parte importantă a viitorului profesiei lor. Cercetătoarele C.Kraepelin și C.A.Criado subliniază că majoritatea posturilor de televiziune și ziarelor supuse unei analize realizate în 2003[15], nouă din zece cotidiane și opt din zece posturi de televiziune erau deja implicate în parteneriate convergente cu o altă platformă media, iar jurnaliștii considerau că

fenomenul convergenței îmbunătățește simțitor produsul mediatic. În aceeași ordine de idei, un sondaj online realizat de cercetătorul T.DeMars[16] pentru a analiza nivelul convergenței și opiniile editorilor și directorilor unor ziare și posturi de televiziune din Texas arată că aceștia considerau că jurnalismul convergent le-a făcut mai competitive, mai atractive pentru public și mai eficiente.

Este important să notăm că, la început, în companiile de presă americane, convergența era percepută ca un mod diferit de cel de până atunci de colectare a informațiilor. Toată responsabilitatea cădea pe umerii reporterului, care trebuia să dobândească abilitatea de a produce conținut pentru mai multe platforme. La sfârșitul anilor 1990, începutul secolului al XXI-lea, această abordare de tip „**unul le face pe toate**” era sinonimă cu *jurnalismul multimedia* sau de tip *new media*. Cercetătorii din domeniul mass-mediei imaginau un jurnalist polyvalent, care merge pe teren cu un computer ultraperformant, capabil să înregistreze imagine și sunet, să caute în bazele de date, să scrie, să editeze și să transmită produsul final[17, p.62]. Mai mult decât atât, în această perioadă, telefoanele inteligente, tehnologia numerică și sateliții revoluționează domeniul comunicării, intervenind în mod direct în schema de producere și distribuire a produsului mediatic. Astfel, forma anterioară de comunicare *unul* (difuzorul) pentru *mai mulți* (receptorul) este înlocuită cu modelul *mai mulți* pentru *mai mulți*, incluzând și consumatorul în procesul de producție.

În Europa, la începutul anilor 2000, majoritatea companiilor media se aflau încă la etapa de cooperare, cu un nivel scăzut de convergență, deși, pe agenda politică europeană, fenomenul convergenței a fost pus încă în 1997, odată cu *Cartea Verde a Reglementărilor privind convergența domeniului telecomunicațiilor, mass-mediei și tehnologiilor informaționale* [18]. Aceasta avea drept obiectiv lansarea unei dezbateri la scară europeană despre felul în care ar trebui reglementate noile medii elec-

tronice, astfel încât cetățenii Uniunii Europene „să beneficieze la maxim de convergență prin crearea locurilor de muncă, creștere economică, piață de desfacere și diversitate culturală”[18]. În acest mod, factorii de decizie politică și-au propus să asigure condițiile-cadru adecvate pentru ca actorii economici privați să continue activitatea de inovare. În același context, în 2013, Comisia Europeană a emis o altă *Carte Verde–Pregătirea pentru convergența deplină a lumii audiovizuale: creșterea economică, creația și valorile*[19] – în care invită părțile interesate, cum ar fi instituțiile media, consumatorii, investitorii, precum și membrii Parlamentului European și ai Consiliului, la o dezbatere publică privind implicațiile transformării în curs a peisajului mediatic audiovizual, caracterizat printr-o creștere constantă a convergenței serviciilor mass-media și a modului în care aceste servicii sunt consumate și furnizate. În cadrul acesteia sunt abordate aspecte ale fenomenului convergenței precum: modelele de finanțare, considerații legate de piață, interoperabilitatea televiziunii conectate, infrastructura și spectrul de frecvențe ș.a.

Prin urmare, la nivelul UE au fost adoptate o serie de acte legislative și administrative ce fac referire direct sau tangențial la fenomenul convergenței mass-mediei. Menționăm în acest sens *Directiva serviciilor mass-media audiovizuale*[20], care a fost, ulterior, modificată de mai multe ori în vederea adaptării la schimbările generate de implementarea noilor tehnologii. A rezultat adoptarea *Directivei 2007/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2007*[21], a *Directivei 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010*[22] și a *Directivei 2018/1808 a Parlamentului European și a Consiliului*[23]. În aceste Directive se subliniază faptul că normele cu privire la desfășurarea activităților de difuzare a transmisiilor de televiziune ar trebui „să țină cont de impactul schimbărilor structurale, de răspândirea tehnologiilor informației și comunicării (TIC) și de evoluțiile

tehnologice în domeniul modelelor de afaceri, în special finanțarea difuzării de programe comerciale, și ar trebui să asigure atât condiții optime de competitivitate și securitate juridică pentru tehnologiile informaționale și industriile și serviciile mass-media europene, cât și respectarea diversității culturale și lingvistice” (Art. 1 din Directiva 2007/65/CE și Art. 4 din Directiva 2010/13/UE). Totodată, se subliniază necesitatea adoptării unui singur model de reglementare pentru toate sectoarele sistemului convergent, bazat pe principii comune, dar păstrând anumite elemente distincte în funcție de serviciile specifice oferite.

În aceste condiții, urmând exemplul marilor companii americane, principalele organizații media europene au răspuns provocărilor momentului, alegând inovația și noile modele operaționale pentru a face față concurenței care se întetește, dar și pentru a obține beneficii economice prin reducerea personalului și publicarea produsului jurnalistic pe mai multe platforme. Drept exemple de fuziuni și redacții convergente pe continentul european putem menționa *FT.com* și *Financial Times*, în Marea Britanie; *Recoletos* cu *Marca* și *Expansion*, în Spania[24]; *La Libre Belgique*, *Lalibre.be* și *La DernièreHeure*, în Belgia[9] etc. Cu toate acestea, la începutul anilor 2000, în instituțiile de presă europene, fenomenul convergenței mediatică era încă privit cu mult scepticism. Jurnaliștii nu erau pregătiți nici profesional, nici moral pentru a lucra în mediu convergent. Potrivit autorilor studiului *Multimedia Content in the Digital Age*–MUDIA (*Conținutul multimedia în era digitală*) [25], realizat în perioada 2001-2002, în principalele companii media din Franța, Marea Britanie, Spania și Suedia, doar 5% dintre angajați erau de părere că au implementat cu succes noile tehnologii. În rest, 73% dintre respondenți au declarat că organizația pentru care lucrau abia a început implementarea convergenței, iar pentru 19% dintre cei chestionați, convergența media era doar un con-

cept despre care au auzit, dar sunt încă departe de a-l pune în practică.

Potrivit aceluiași studiu, cele mai mari obstacole în calea convergenței erau lipsa resurselor financiare (31%), natura individualistă a jurnaliștilor (31%) și lipsa sistemelor moderne de editare multimedia (30%)[25].

Deși în Republica Moldova nu a fost realizat un asemenea studiu, analizând starea mass-mediilor, putem conchide că impedimentele în calea convergenței mediatică sunt cam aceleași. Situația economică nu favorizează independența financiară a instituțiilor de presă. Mass-mediile publice nu sunt finanțate suficient pentru a se dezvolta, a implementa tehnologii noi și a îmbunătăți simțitor produsul mediatic. Cu toate acestea, unele instituții private autohtone, cum ar fi holdingurile *Jurnal Trust Media* și *General Media Group*, au implementat deja diverse modele de convergență și funcționează, mai mult sau mai puțin, în sistem integrat. Acest subiect însă rămâne deschis pentru cercetare, conținând mai multe elemente importante ce urmează a fi analizate într-un studiu separat.

Concluzii

La nivel global, convergența mediatică este pe larg dezbătută timp de cel puțin trei decenii. Fiind impulsionat de dezvoltarea tehnologiilor digitale, acest fenomen a generat o serie de transformări intramediatică și extramediatică, care au influențat semnificativ circuitul informațional, jurnalismul tradițional și relația mass-media–audiență. În această ordine de idei, cercetătoarea G.Stepanov susține: „Tehnologizarea practicilor operaționale jurnalistice a modificat tipologia sistemului mass-mediilor și a reconfigurat cadrulul relațional intramediatic, generând, astfel, noi contexte de acțiune și noi forme de concurență mediatică. Pentru a fi solvabile și a-și menține influența pe piața informațională, elementele mediatică tradiționale (presa tipărită, audiovizuală,

agențiile de știri) au valorificat oportunitățile oferite de spațiul online, fapt care a generat mutații conceptuale și funcționale pe toate segmentele sistemului mass-mediei” [26, p.32]. În calea sa spre conceptualizare și definire, acesta a trecut prin mai multe faze, fiind în strânsă legătură inclusiv cu evoluțiile social-politice și economice din fiecare parte a lumii. Astfel, la modul general, implementarea tehnicilor convergente de către organizațiile mediatice a fost precedată de etape precum implementarea tehnologiilor informaționale, convergența sistemului telecomunicațiilor și industria calculatoarelor, diversificarea platformelor mediatice și însușirea tehnicilor multimedia, crearea paginilor electronice de către instituțiile media, ajustarea legislațiilor naționale și internaționale etc. Iar procesul nu se oprește aici. Convergența va continua să comporte schimbări în domeniul jurnalismului, mergând mână în mână cu schimbările tehnologice, politice, economice și sociale.

Referințe:

1. DERHAM, W. *Physico-Theology: Or, a Demonstration of the Being and Attributes of God, From His Works of Creation* (Hardback). - Whitefish MT, United States: Kessinger Publishing, 2007. 488 p. ISBN 054815306X.
2. MCLUHAN, M. *Understanding Media: The Extension of Man*. - New York: McGraw-Hill, 1965. 318 p. ISBN 81-14-67535-7.
3. NEGROPONTE, N. *Being Digital*. - New York: Alfred A. Knopf, 1995. 243 p. ISBN 978-0679762904.
4. DE SOLA POOL I. *Technologies of Freedom*. - Cambridge: Harvard University Press, 1983. 299 p. ISBN 978-0674872332.
5. Green Paper COM (87) 290: *Towards a dynamic European economy, Green Paper on the development of a common market for telecommunications services and equipment* [online]. Brussels, 30 June 1987. Disponibil: http://aei.pitt.edu/1159/1/telecom_services_gp_COM_87_290.pdf (Accesat: 17.01.2019).
6. Green Paper COM(94) 145: *Towards the Personal Communications Environment: Green Paper on a common approach in the field of mobile and personal communications in the European Union* [online]. Brussels, 27 April 1994. Disponibil: http://aei.pitt.edu/1166/1/mobile_communication_gp_COM_94_145_1.pdf (Accesat: 19.01.2019).
7. LATZER, M. *Convergence Revisited: Toward a Modified Pattern of Communications Governance*. În: *Convergence. The International Journal of Research into New Media Technologies*. 2009, vol. 15, nr. 4, pp. 411-426. ISSN: 13548565. Disponibil: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1354856509342342> (Accesat: 13.12.2018).
8. LE CHAMPION, R., LETEINTURIER, CH. *Médias, information et communication*. - Paris: Ellipses, 2009, 464 p. ISBN: 9782729843663.
9. DEUZE, M., NEUBERGER, Ch., PAULUSSENS. *Journalism Education and Online Journalists in Belgium, Germany and The Netherlands*. În: *Journalism Studies*. 2004, vol. 5, nr. 1, pp. 19-29. ISSN 1461-670X
10. *Statistici privind societatea și economia digitală – gospodării și persoane*. În: Eurostat 2018 [online]. Martie 2018. Disponibil: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Digital_economy_and_society_statistics_-_households_and_individuals/ro#Accesul_la_internet (Accesat: 01.02.2019).
11. *Cisco Predicts More IP Traffic in the Next Five Years Than in the History of the Internet*. În: *The Network. Cisco's Technology News Site* [online]. 27 November 2018. Disponibil <https://newsroom.cisco.com/press-release-content?type=webcontent&articleId=1955935> (Accesat: 19.01.2019).
12. GORDON, R. *The Meanings and Implications of Convergence*. In: *Digital journalism. Emerging Media and the Changing Horizons of Journalism* / edited by Kevin Kawamoto. - New York: Rowman & Littlefield Publishers Inc., 2003, pp. 57-73. ISBN 978-0742526815.
13. FLEW, T. *Media convergence*. In: *Encyclopaedia Britannica* [online]. Disponibil: <https://www.britannica.com/topic/media-convergence> (Accesat: 10.12.2016).
14. GIROUX, D. *Etat de la concentration de la propriété des médias d'information de langue française au Québec* [online]. Noiembrie 2015. Disponibil: <https://www.cem>

ulaval.ca/wp-content/uploads/2019/04/etatconcentration.pdf (Accesat: 01.06.2019).

15. CRIADO, C.A., KRAEPLIN, C. The State of Convergence Journalism: United States media and university study, paper presented to the 86th Annual Convention of the AEJMC, Kansas City, 30 July–2 August 2003.

16. DEMARS, T. News Convergence Arrangements in Smaller Media Markets. În: GRANT A.E. and WILKINSON J.S. (eds). Understanding Media Convergence: The State of the Field. - New York: Oxford University Press, 2009, pp. 204-220. ISBN 9780195327779.

17. ȘUȚU, R. M. Fără granițe: Efectele digitalizării în redacțiile de știri. - București: Editura Universității din București, 2015. 276 p. ISBN 978-606-16-0626-9.

18. Green Paper COM (97)623. Green Paper on convergence of the Telecommunications, Media and Information Technology sectors, and the Implications for Regulation – Towards an Information Society Approach [online]. Disponibil: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l24165> (Accesat: 03.12.2019).

19. Carte Verde COM(2013) 231. Pregătirea pentru convergența deplină a lumii audiovizuale: creșterea economică, creația și valorile [online]. - Bruxelles, 24 Aprilie 2013. 20 p. Disponibil: <https://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0231:FIN:RO:PDF> (Accesat: 22.01.2019).

20. Directiva 89/552/CEE a Consiliului din 3 octombrie 1989 privind coordonarea anumitor acte cu putere de lege și acte administrative ale statelor membre cu privire la desfășurarea activităților de difuzare a programelor de televiziune. În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene [online]. 17.10.1989. Disponibil : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:31989L0552> (Accesat: 22.01.2019).

21. Directiva 2007/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2007 de modificare a Directivei 89/552/CEE a Consiliului privind coordonarea anumitor acte cu putere de lege și acte administrative ale statelor membre cu privire la desfășurarea activităților de difuzare a programelor de televiziune. În: Jurnalul Oficial al

Uniunii Europene [online]. 18.12.2007. Disponibil: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32007L0065> (Accesat: 25.01.2019).

22. Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale). În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene [online]. 15.04.2010. Disponibil: <https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3b777bc6-6709-4884-9925-7e47f5607281/language-ro> (Accesat: 25.01.2019).

23. Directiva (UE) 2018/1808 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 noiembrie 2018 de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) având în vedere evoluția realităților pieței. În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 28.11.2018 [online]. Disponibil: <https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dc60e4a5-f2e5-11e8-9982-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search> (Accesat: 25.01.2019).

24. BOCZKOWSKI, P.J. The mutual shaping of technology and society in videotext newspapers: beyond the diffusion and social shaping perspectives. În: The Information Society. 2004, vol. 20, nr. 4, pp.255-267. ISSN 0197-2243.

25. STONE, M., BIERHOFF, J. The state of multimedia newsrooms in Europe. În: Presentation at the Media in Transition 2 conference, 2003. pp. 10-12 [online]. Disponibil: <https://cmsw.mit.edu/mit2/Abstracts/JanBierhoff.pdf> (Accesat: 25.01.2018).

26. STEPANOV, G. The positive impact of modern information technologies on journalistic production. The case of written press. În: International Journal of Communication Research. 2019, vol. 9, Issue 1 January/March, pp. 32-37. ISSN 2246-9265.

31.12.2019